

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММ УСКОРЕННОГО ОБУЧЕНИЯ ОДАРЕННЫХ УЧАЩИХСЯ

Раджабов Орифжон Ханимкулович

Доцент Джизакского политехнического института
orifjonrajabov921@gmail.com

Азизов Обид Эргашджанович

Доцент Джизакского политехнического института
obidazizov8515@gmail.com

АННОТАЦИЯ В статье освещаются вопросы организации и совершенствования образовательного процесса одаренных учащихся, обучающихся в общеобразовательных школах. Также изложены история создания, теория и опыт специальных программ для одаренных школьников.

Кроме того, в статье даны рекомендации по учебной и внеурочной деятельности, проводимой на основе ускоренной системы образования для одаренных старшеклассников общеобразовательных школ.

Ключевые слова: образование, ускорение, одаренность, специальная программа, способности, методики обучения, умственно одаренные ученики, умственно и одаренные ученики.

ANNOTATION The article covers the issues of organizing and improving the educational processes of gifted students studying in schools of general secondary education. The history, theory and experiences of the creation of special programs for gifted students are also described.

In addition, the article also provides recommendations for classes and extracurricular activities conducted on the basis of an accelerated educational system for gifted students of secondary schools of higher grades.

Keywords: Education, acceleration, talent, special program, ability, educational methodologies, mentally gifted students, intelligent and gifted students.

Введение. Психологические исследования и специальные наблюдения показывают, что дети с высокими умственными способностями в большинстве

случаев несколько успешнее обычных детей: проблем в усвоении образования не наблюдается, они хорошо общаются со сверстниками, быстро приспосабливаются к новым условиям. При этом интересы и склонности, укоренившиеся с раннего возраста, служат прочной основой для выбора ребенком карьеры и достижения успеха. Некоторые проблемы могут возникнуть из-за того, что учитываются высокие возможности таких детей в легком усвоении образования и не создаются условия для их творческого развития.

В настоящее время для преодоления этих проблем создаются специальные программы работы с одаренными детьми, во многих государствах налажено дифференцированное обучение (организация обучения в зависимости от способности учащегося к усвоению). Комплексные образовательные программы дают возможность одаренным детям свободно творить. В США (США) для таких детей организуются отдельные курсы, что позволяет экономить время на индивидуальных “контрактах на обучение”, заключаемых между учителем и учеником, а для одаренных детей-на индивидуальной деятельности.

Анализ литературы и методология. После обретения независимости в этом направлении в нашей Республике также была проделана значительная работа, и в качестве первого шага законом Об образовании предусмотрено создание специализированных школ для развития образования одаренных детей. В настоящее время функционирует множество таких школ. Но нельзя сказать, что во всех таких школах, где основным направлением является развитие одаренных учеников, практическая образовательная работа находится на уровне спроса. Здесь Бывший президент Европейского Совета по одаренным и одаренным детям (Esna) диджей. Уместно отметить одну точку зрения Фримена:” в настоящее время существует множество образовательных программ для одаренных людей, в основе которых не лежат научные

разработки, авторы которых при разработке таких программ действуют исключительно на основе предположений " [1].

Даже в США и других странах Западной Европы почти полувековой опыт обучения одаренных детей по специальным программам подчеркивает, что не может гарантировать, что такое образование повсеместно проводится с высоким качеством, и предполагает совершенствование.

Проблеме обучения одаренных и одаренных детей в школе по специальной программе посвящено немало исследований [2].

Результаты этих исследований позволили выделить требования к образовательным программам, которые будут созданы для одаренных детей. Эти требования являются общепризнанными требованиями к теоретическим, практическим и внеклассным занятиям для одаренных учащихся.

В частности, по разработке и внедрению методик организации образования одаренных детей с.Список требований к образовательным программам для одаренных учеников был разработан Кепленом [3].

Этот список требований, одобренный Всемирным советом, впоследствии был дополнен Н.В.Шумакова (2003) продолжает, указывая на прямую связь развития творческой личности и детей с этими характерными чертами, подчеркивая, что программы для одаренных и одаренных детей должны быть:

- а предоставление студентам возможности углубленно изучить выбранные ими темы;
- обеспечение независимости в обучении, то есть в образовании, которым ребенок руководствуется;
- развивать методы и навыки исследовательской работы;
- развивать творческое, критическое и абстрактно–логическое мышление;

- поощрять и развивать продвижение новых идей, разрушающих общепринятые стереотипы и взгляды;
- а способствовать развитию самосознания и самореализации, осознанию уникальности своих индивидуальных способностей и пониманию индивидуальных особенностей других людей;
- а необходимо учить детей оценивать результаты работы по различным критериям, поощрять оценку работы самими учащимися.

Предполагается, что идеальная программа обучения одаренных детей должна отвечать этим требованиям.

То есть эти требования принимаются за универсальную основу при обучении одаренных детей дошкольного или старшего школьного возраста. Эти основы станут направлением, обеспечивающим эффективный результат в обучении и развитии одаренных детей.

Перечень требований к составлению образовательных программ, созданных для одаренных детей, должен дополняться на основе изменений общества и развития образовательной политики [4].

Результаты. Наблюдения за организацией учебных процессов в общеобразовательных школах показывают, что для развития познавательных процессов одаренных учащихся имеются большие возможности в урочной и внеурочной деятельности. Они состоят из:

1. В процессе урока ученик приобретает знания и умения и в определенном смысле компетентность в рамках предмета. Такие потребности учащегося удовлетворяются посредством образцовых организованных учебных занятий и образовательных программ. Работы, посвященные проблеме организации и развития образования одаренных старшеклассников, обучающихся в общеобразовательных школах, с каждым днем становятся все больше, но, как уже было сказано выше, только в некоторых из них имеются

специальные образовательные программы, соответствующие требованиям и потребностям одаренных учащихся.

Исходя из целей и задач проблемы, для одаренных читателей по литературоведению была разработана специальная программа, построенная на основе развития познавательных процессов [2]. Эта программа должна быть обсуждена, одобрена и одобрена руководством школы на собрании Ассоциации методов. При разработке программы годовой учебный план школ по предмету Литература был расширен на основе специальной программы. На основе общеобразовательной программы среднего общего образования по литературе для урочных занятий были углублены темы плана и дополнительно введены темы (10 тем в 8 классе, 12 тем в 9 классе) на основе содержания новых педагогических технологий и информационных технологий (содержание новых педагогических и информационных технологий, использованных на занятиях, представлено в учебно-методическом пособии [2]) и обогащен.

Следовательно, формирование у учащихся умения читать и понимать художественную литературу – требует опоры на дидактические, психологические и методические принципы. Потому что, если состояние восприятия учащимся искусства связано с его психикой, то с дидактикой связано то, что в процессе чтения и изучения художественного произведения из него можно делать жизненные выводы, извлекать духовный урок, развивать свое сознание и чувства в соответствии с учебной целью; изучение читателем требований литературного анализа, усвоение знаний о построении и жанре литературного произведения, опираясь на эти знания в соответствии с требованиями законов художественного творчества, связывают с практическим деломпроизводством, творческое мышление – с методикой.

В нескольких исследовательских работах подчеркивается необходимость того, чтобы эффективность образовательной программы

соответствовала потребностям и возможностям детей с соответствующим умственным уровнем [4, 5, 6].

С этой целью предлагаемая образовательная программа учитывает потребности и возможности учащихся, отобранных на основе специальных методик по литературе, в овладении и выполнении предметной деятельности.

Большинство исследователей классифицировали программы в зависимости от преобладания тех или иных конкретных задач обучения одаренных учащихся.

Развивающие программы должны соответствовать не только высоким познавательным потребностям и возможностям одаренных учащихся, но и обеспечивать удовлетворение их стремления к самостоятельности. При этом учитываются и многие требования образовательного процесса для одаренных детей, отмеченные в ранее упомянутом перечне. Обычно такие программы предусматривают изучение задач "открытого типа", они стимулируют выдвижение новых идей, развивают методы и умения, формируют умение пользоваться разнообразным нестандартным материалом, учат детей оценивать свою работу по различным критериям.

Как мы знаем, знания, которые внедряются в умы учащихся в ходе урока, становятся все более связанными с теориями. При крайне скудном использовании практических заданий и решений не учитывается эффективное использование больших возможностей новых педагогических технологий и информационных технологий, способствующих обеспечению эффективности урока. Это, в свою очередь, приводит к тому, что учащиеся остаются в одной и той же стандартной форме, а уровень знаний отстает от развития.

Через анализ художественных произведений растет потенциал самостоятельного мышления читателя, совершенствуется устная и письменная речь, у читателя формируются навыки научно-практического обоснования своих мыслей. Освободив всех от однообразного мышления,

опираясь на методы анализа, которые считаются наиболее эффективными в возникновении красочных суждений по определенной теме, литературное образование достигает своей главной цели-срока.

Из этого понятно, что дополнительная теоретическая информация учителя и интерактивные методы, используемые при организации уроковой деятельности, окажут эффективную практическую помощь в усвоении темы в сознании учащихся. В частности, учащиеся приобретают умение полностью анализировать произведение на примере художественного произведения; формируется умение работать над любым художественным произведением; учащиеся, анализируя художественное произведение, учатся выражать свое отношение и делать выводы в процессе работы над эпизодами.

Проводимые курсовые работы показывают, что, обеспечивая двустороннюю (учитель-ученик) активность на уроке, наряду с теоретическими концепциями необходимо уделять больше внимания практическим вопросам. Целесообразно, если учебные занятия организованы для них в качестве активных участников, избегая заданий, которые могут утомить ученика и сделать его менее вовлеченным, как указано в разработках уроков.

2. Отсутствие специальных часов по предметам в общеобразовательных школах еще больше усложняет решение проблемы. Соответственно, при обучении одаренных учащихся открыто ощущается и необходимость использования возможностей внеклассной и внеурочной деятельности в процессе изучения литературного материала. Но этот вопрос-сложная, в то же время актуальная педагогико-психологическая проблема, которая при отсутствии исследования ее теоретико-методических основ остается труднодоступной для намеченной цели.

Наши наблюдения показали, что внеклассные занятия по естественным наукам в нашей республике крайне дефицитны, даже те, которые есть, не

полностью обеспечены базовыми программами. Кроме того, недостаточное количество учебных часов в общеобразовательных школах и неспособность учащихся в эти часы в полной мере овладеть знаниями, умениями и навыками, которые им необходимо приобрести по предмету, свидетельствует о необходимости правильно организовывать и организовывать внеурочную деятельность.

В связи с этим возникла необходимость разработки и внедрения методик обучения одаренных учащихся внеклассным занятиям.

Обсуждение. Учебно-воспитательные цели занятий следующие:

Образовательная-развивать и углублять знания одаренных учащихся по предметам.

Воспитательная-формирование духовно совершенной личности на основе образовательно-воспитательных процессов, складывающихся на основе наших национальных и общечеловеческих ценностей.

Развивающая-развитие знаний, мышления и практических навыков и умений одаренных учащихся по предметам на основе системы ускоренного образования.

На занятиях участники готовят новости науки, прессу и интернет-информацию по темам и представляют ее учащимся в увлекательной игровой форме.

Вывод. Занятия в кружке позволяют учащимся развивать такие вопросы, как оценка, критика, анализ, умение делать выводы и выражать свое отношение. По специальному плану-программе на занятиях вырабатываются особенности личности и познавательные процессы учащихся.

Преимущество внеклассных мероприятий в том, что они не ограничены расписанием уроков и не регламентированы учебным планом. Она проводится на добровольной основе и опирается при этом на интересы и возможности учащихся.

Проведенные мероприятия показывают, что для развития познавательных процессов учащихся на уроках и во внеурочной деятельности необходимо последовательно организовывать занятия и уделять больше внимания практическим занятиям [15].

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Раджабов О.Х. Влияние ускоренного обучения на познавательные процессы одаренных учащихся // психология науки. помр. ...diss. автореферат. – Т.: 2022. 47 с.

2. Раджабов О.Х. Методические рекомендации по проведению внеклассных кружковых занятий с одаренными читателями по литературе. Учебно-методическое пособие. Республиканский образовательный центр, Республиканская специализированная музыкально-художественная школа-интернат. 2011. ООО "классическое слово", стр. 64.

3. Rajabov O. Practical development of methods of organization of talented students'contest //Science and Innovation. – 2022. – Т. 1. – №. 5. – S. 470-478.

4. Nematillaevich G.B., Egamkulovich K.I. Professional Training-Main Evaluation and Criteria //JournalNX. – S. 411-415.

5. Гаппаров Б.Н. Вовлечение студентов в изобретение //Наука и образование. – 2023. – Т. 4. – №. 1. – С. 712-720.

6. Гаппаров Б.Н. Международная научно-практическая онлайн конференция на тему” Международная конференция по обучению и обучению”. 28.02.2022. С. 154-156.

7. Гаппаров Б. Н. и так далее. // ” Народная педагогика“, издательство” тафаккур”, Ташкент. – 2009. – С. 144-151.

8. Ergashjanovich, A.O. (2022). Methodology of organizing and conducting experimental works to determine the development of communicative competence of

the students of the pedagogical college. Web of Scientist: International Scientific Research Journal, 3(9), 151-157.

9. Азизов, О.Е. (2023). Компоненты развития коммуникативной компетентности у будущих воспитателей дошкольной образовательной организации, обучающихся в педагогическом колледже. Educational Research in Universal Sciences, 2(6), 390-393.